

ВПЛИВ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ КОНВЕРСІЇ БІЗНЕСУ

Касай Діана Володимирівна ¹, Чемерис Ганна Юріївна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, ilina.irina.work@gmail.com

² PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. Сьогодні ринок насичений компаніями, які активно конкурують між собою. Перед кожним стоїть завдання донести свої переваги та цінності до споживачів так, щоб вони запам'ятали, обрали і стали амбасадорами компанії в довгостроковій перспективі. У цьому сенсі кожен власник бізнесу замислюється про необхідність бренду та власної ідентичності ще на етапі створення своєї справи. Найкращим інструментом для вирішення цієї проблеми є айдендика. Це те, що відрізняє бренд від інших, передає напрямок руху та цінності компанії, формує та об'єднує її прихильників в одну спільноту.

Ключові слова: візуальна ідентифікація, бренд, фірмовий стиль.

Вступ.

На сьогоднішній день фірмовий стиль, айдендика та створення іміджу бренду відіграє важливу роль у формуванні будь-якого бізнесу, продукту, установи чи організації.

Айдендика, або як її ще називають фірмовий стиль - це те, як компанія презентує себе зовнішньому світу. Фірмовий стиль включає в себе ряд ключових візуальних і вербальних елементів, які визначають те, як компанія виглядає, «відчувається і звучить». Від візуальних компонентів, таких як логотип та кольорова палітра, до вербальних, таких як назва бренду та слоган, фірмовий стиль - або, як його ще називають, корпоративний імідж - не є чимось окремим, а скоріше поєднанням всіх цих елементів, що працюють разом для створення переконливого враження про бренд компанії (Lischer, 2021).

Чим професійніше розроблена айдендика організації, тим краще цільова аудиторія (споживачі) сприймають інформацію, яку хоче донести компанія, і

тим самим формується позитивний імідж бренду серед споживачів. Це формує настрої, сприйняття та ставлення до організації (Чемерис, & Компанієць, 2019). По суті, фірмовий стиль та ідентичність бренду є вираженням та відображенням культури, характеру, індивідуальності організації, її продукції та послуг. Сильний та ефективний фірмовий стиль допомагає компаніям виживати на ринку в довгостроковій перспективі (Rowles, 2014; Эйри, 2016).

Потужна корпоративна ідентичність має важливе значення для будь-якої організації, оскільки вона допомагає клієнтам взаємодіяти з компанією. Завдяки фірмовому стилю клієнти краще розуміють компанію. Він включає кілька допоміжних складових, таких як логотип, буклети фірмовий бланк, візитні картки, веб-сайт тощо. Створює послідовну та чітку візуальну ідентичність організації. Багато стартапів ігнорують поради щодо створення або розробки сильної та ефективною візуальною ідентичності, оскільки асоціюють її лише з логотипом. У зв'язку з цим ці організації втрачають конкурентоспроможність на ринку. Кожна організація - це «жива, дихаюча істота», яка постійно зростає, змінюється та реагує на зовнішні впливи. Тому легко зрозуміти, як корпоративна культура організації нерозривно пов'язана з її брендом та стратегією (Вілер, 2020).

Потужна корпоративна ідентичність додає вартості бренду і, по суті, може бути його найсильнішим активом (Сінебок, 2022; Deineko et al., 2021). Правильно розроблена айдентика створює зв'язок між компанією та її клієнтами, допомагає забезпечити стійкість і, в кінцевому рахунку, формує основу для всіх майбутніх відносин з клієнтами. Вдалих і успішних фірмовий стиль також здатний вселяти довіру. Маючи ідентичність, організації можуть ефективно завоювати довіру як локально, так і за кордоном. Важливо підтримувати цю професійну ідентичність в очах клієнтів, колег за фахом та інвесторів.

Крім того, працівники повинні мати позитивну самооцінку. Вони відіграють важливу роль у формуванні та сприяють позитивному корпоративному іміджу. Важливо, щоби працівники пишалися тим, що підтримують бренд компанії, вони є головними представниками вашого бізнесу. Коли працівники та фахівці пишаються компанією, в якій працюють, відповідно зростає продуктивність та моральний дух.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що ефективна візуальна ідентичність - це комплексна і необхідна інвестиція, оскільки вона є показником сильної прихильності і відображає, що організація, підприємство, організація конкурентоспроможна знаходиться на ринку на довгострокову перспективу. Вона приваблює клієнтів, споживачів та потенційних працівників, забезпечуючи стабільність та безпеку організації на ринку.

Літературні джерела

1. Эйри, Д. (2016). *Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера*. Санкт Петербург: Питер,
2. Вілер, А. (2020). Ідентичність бренду. Базові рекомендації щодо створення фірмового стилю | *Книжковий інтернет-магазин Наш Формат* Retrieved from: <https://nashformat.ua/products/identychnist-brendu.-bazovi-rekomendatsii-schodo-stvorennya-firmovogo-stylyu-922119>
3. Deineko, Z., Zeleniy, O., Lyashenko, V., & Tabakova, I. (2021). Color space image as a factor in the choice of its processing technology. *Abstracts of I International scientific-practical conference «Problems of modern science and practice»*. Boston, USA. Pp. 389-394
4. Сінебок, А. (2022). Що таке фірмовий стиль і нащо він потрібен кожній компанії | *Idea digital agency*. Retrieved from: <https://ideadigital.agency/blog/firmovij-stil/>
5. Lischer, B. (2021). How a Strong Corporate Identity Can Boost Business Performance | *Ignyte brands*. Retrieved from: <https://www.ignitebrands.com/corporate-identity/>
6. Rowles, D. (2014). *Digital Branding: A Complete Step-by-Step Guide to Strategy, Tactics, Tools and Measurement*. CPI Group (UK) Ltd, Croydo.
7. Чемерис, Г. Ю., & Компанієць, А. А. (2019). Узагальнення досвіду застосування досліджень з психології поведінки для проектування UX-дизайну програмних продуктів. *Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology*, 7(3), С. 1-10 DOI: 10.32919/uesit.2019.03.01